

ZAMONAVIY O‘ZBEK HIKOYACHILIGIDA INSONLARARO MUNOSABATLARNING BADIY TALQINI

Egamberdiyeva Kamola Ibrohimovna

Respublika ta’lim markazi Filologiya bo‘limi metodisti

Annotatsiya: Maqolada yozuvchi Zulfiya Qurolboy qizining “Momo Havo” hikoyasi obraz yaratish mahorati nuqtayi nazaridan o‘rganilgan. Shuningdek, badiiy detallarning asar problematikasini ochib berishdagi ahamiyati tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: obraz, hikoya, detal, dialog, personaj.

НАВЫК СОЗДАНИЯ ОБРАЗА В СОВРЕМЕННЫХ УЗБЕКСКИХ ИСТОРИЯХ (на примере рассказов дочери Зульфии Куролбой)

Эгамбердиева Камола Ибрагимовна

Республиканский образовательный центр “Филология” Методист отдела

Аннотация. В статье изучено мастерство создания образа в рассказе «Момо Хаво» Зульфии Куралбай кизи. Также исследовано значение художественной детали в раскрытии проблематики произведения.

Ключевые слова: образ, рассказ, деталь, диалог, персонаж.

THE SKILL OF IMAGE CREATION IN MODERN UZBEK STORIES (AS AN EXAMPLE OF THE STORIES OF ZULFIA KUROLBOY'S DAUGHTER)

Egamberdiyeva Kamola Ibrahimovna

Republican educational center Philology Department Methodist

Annotation. The article is devoted to the study of the story «Momo Khavo» by Zulfiya Kuralboy kizi, her image creating skills, significance of artistic details in disclosing problematic of the work.

Keywords: image, story, detail, dialogue, character.

Kirish

Kishilik jamiyati paydo bo‘libdiki, odamlar bir-birlari bilan mudom aloqada, bir-birlariga ehtiyoj sezib yashaydi. Shunisi ham borki, bu aloqa doimo u yoki bu tarafning manfaatlari ustunligiga zamin hozirlaydi. Boshqacha qilib aytganda, inson hamisha o‘zi ehtiyoj sezayotgan boshqa inson bilan doimiy ziddiyatlar hamrohligidagi murosa yo‘lini tutadi. Bunga asosiy sabab esa kishilar dunyoqarashidagi turlichaliklardir. Bu, ayniqsa, avlodlararo munosabatlarda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Negaki, har bir avlod vakili hayotga o‘z nuqtai nazari bilan qaraydi.

Tatqiqot metodologiyasi

Ma'lumki, kishilararo munosabatlarda aloqaga kirishayotgan tomonlar bir-birlariga qanchalik yaqin bo'lishsa, ayniqsa, qondosh bo'lsa, yaqinlik yoki ziddiyat shunchalik chuqur ildizga ega bo'ladi. Yaqin qarindoshlikda esa er-xotinlik hamda ota-bola munosabatlarichalik mustahkam bo'lishi mumkin emas. Er va xotin – bir olmaning ikki pallasi, yoki bir butunning ikki tomoni. Ular bir-birlarini mudom to'ldirib, bir-birlaridan kuch olib yashashadi. Balki shuning uchunmi, hayotda o'z juftini to'g'ri tanlay olgan kishilar dunyodagi eng baxtiyor odamlarga aylanishadi. Ammo ota va bola munosabatlarida bu gapni aytish qiyin. Garchand farzand otaning davomchisi, ota qonidan bino bo'lgan bo'lsa-da, ota va o'g'ilning turli avlod vakillari ekanligi sabab ularning olam-u odamga qarashlarida muayyan o'ziga xosliklar yuzaga keladi. O'zbek adabiyotida otalar va bolalar muammosini maxsus tadqiq qilgan Foziljon Kiyikbayev ajdodlar va avlodlar ziddiyatining kelib chiqishi, qay yo'sin yoki qay darajada namoyon bo'lishini quyidagicha tasniflaydi:

- 1) ijtimoiy-siyosiy tuzum;
- 2) iqtisodiy-madaniy turmush tarzi;
- 3) mafkuraviy-axloqiy qarashlar;
- 4) ruhiy-ma'naviy holat³³.

Bu tasnifni yanada to'ldirib, kengaytirish ham mumkin, biroq u shu holida ham ko'p narsani oydinlashtiradi. Binobarin, "o'g'ilning otaga isyoni adabiyotning eng qadim mavzusi va dunyoning eng ko'hna muammolaridandir"³⁴. "Qisasi Rabg'uziy"da keladi: "Ey yer, tutg'il. Qobilni ashuqing'a tegi tutdi. Qobil qo'rqdi, aydi: "Ey ota, rahm qilg'il". Aydi (Odam ota – K.I): "Sen qarindoshingga rahm qilmading, man senga netak rahm qilayin"³⁵. Darhaqiqat, ota va bola ziddiyati hazrati Odam otaning noqobil farzandi Qobil o'zi jigari Hobilga tosh otib o'ldirgan vaqtdan beri odam farzandlariga yo'ldosh. Dastlabki qotillikka hasad, nafs, kibr, baxillik, manfaatparastlik, xiyonat sabab bo'lgan bo'lsa, vaqtlar o'tgani sari bunga sabab bo'ladigan omillar tinimsiz ortsa ortib bordiki, aslo kamaymadi. Kishilik jamiyatidagi ijtimoiy muhit ob-havosiga mos ravishda sabablar ham muttasil yangilanib bordi. Zero, "inson tabiatan oliyjanob-razil, omadli-omadsiz, baxtli-baxtsiz bo'lishi faqat uning o'ziga bog'liq emas, balki u yashagan, faoliyat ko'rsatgan, unga ta'sir qilgan sharoit va ijtimoiy muhitga bog'liq"³⁶.

Diniy manbalarda ham, folklor asarlarida ham bu ziddiyat u yoki bu ko'rinishda o'z aksini topa bordi. Ayniqsa, badiiy adabiyotda ota va o'g'ilning yetuk obrazlari yaratilib, liro-epik asarlar, xususan, hazrat Alisher Navoiy "Xamsa"sining aksariyat dostonlarida bu muammoga alohida e'tibor qaratilgan.

Ijtimoiy-siyosiy silsilalar hosilasi o'laroq yangilangan XX asr o'zbek adabiyotida bu muammo adabiyotning bosh mavzulari qatoriga qo'shildi. Badiiy adabiyotning har uchala turida, ayniqsa, dramaturgiyada muammoning ildizi ilmsizlikda deb ko'rsatildi. Chunonchi, Behbudiy, Avloniy, Cho'lpon va boshqa adiblar dramalarini bunga misol qilib ko'rsatish mumkin.

Nasrda esa, janrning keng imkoniyatlaridan kelib chiqib, bu muammo yanada chuqurroq ochib berilib, masalaga atroflicha nazar tashlash barobarida ota va bolaning chinakam badiiy obrazi yaratilishiga muvaffaq bo'lindi.

"Siz shu kungacha barcha ixtiyorni o'g'lingizga topshirib, bolani bola qilmadingiz, bir xudbin qildingiz"³⁷, – deydi "O'tkan kunlar" romanining bir joyida O'zbek oyim eri Yusufbek hojiga qarata. Anglashiladiki, Otabek tarbiyasida onasidan ko'ra otasining ta'siri katta. Otaki – ham jamiyatda, ham oilada tarozining posangisini to'g'ri ushlashni uddalay biladigan.

³³ Кийикбаев Ф. Ўзбек насрида оталар ва болалар муаммоси: генезиси, реалистик талқини. Филол. фан. бўй. фалс. док. (PhD) ...дисс. – Т., 2013. – Б. 23.

³⁴ Кафка Ф. Закон. Новеллы и притчи. – М., Политиздат, 1991. – С. 550.

³⁵ Rabg'uziy N.B. Qissasi Rabg'uziy. Adabiyot xrestomatiyasi. 44 jildlik. 32-jild. – Т., G'afur G'ulom NMAK, 2018. – В. 39.

³⁶ Имомова Г. Миллий характер яратишда бадий нутқнинг ўрни. Фил. фан. ном. ...дисс. авторефер. – Тошкент: 1993. – Б. 9.

³⁷ Абдулла Қодирий. Танланган асарлар. – Тошкент: Sharq, 2018. – Б. 103.

Abdulla Qodiriy Yusufbek hojini, o‘zi ko‘rishini istagan nuqtada: mulohazali, og‘ir bosiq, diniy va dunyoviy bilim egasi tarzida gavdalaniradi. Zero, “hayotni insonning moddiy va ma’naviy ehtiyojlariga, odamning o‘zini mukammallashtirishga bo‘ysundirib qayta qurish – insoniyatning va adabiyotning qadim orzusidir”³⁸.

“Asarda, – deydi akademik Naim Karimov, – Yusufbek hoji keng ko‘lamli siyosiy arbob, oddiy oilaviy munosabatlarda, ota va o‘g‘il muammolarida ham teran fikr yurituvchi dono oila boshlig‘i sifatida gavdalanadi. Shu ma’nodada yozuvchi Yusufbek hojiga Otabekdan ko‘ra ko‘proq mas’uliyatni yuklaydi, to‘g‘rirog‘i, u asarning bosh qahramoni maqomida turadi”³⁹.

Natija va tahlil

Darhaqiqat, Yusufbek hoji – tom ma’nodagi ota timsoli. Umuman, muqaddas kitoblarda ota siymosi salohiyati va darajasidan qat’i nazar e‘zozlashga buyurilgan. Bu haqida Qur’oni Karimda “Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik” (Qur’oni Karim. Ahqof surasi, 15-oyat. Alouddin Mansur tarjimasini), deyiladi. Ammo odam bolasi xom sut emgan banda. Huquqini yaxshi biladi-yu, majburiyatiga kelganda ko‘pincha unutilib qo‘yadi. Bu, ayniqsa, bir-biriga teng bo‘lmagan tomonlar, xususan, ota va bola munosabatlarida qabarib ko‘rinadi. Hamma otalar ham Yusufbek hoji singari farzandiga do‘stona munosabatda bo‘lavermaydilar, axir. Bunga ko‘pincha, qo‘pol qilib aytadigan bo‘lsak, otalar dunyoqarashidagi noqislik sabab bo‘ladi.

Ibn Umardan rivoyat qilinadi: “Alloh ularni otalariga va bolalariga yaxshilik qilganlari uchungina abror (yaxshilar) deb nomlagandir. Xuddi ota-onangning senda haqqi bo‘lganidek, bolangning ham senda haqqi bor”⁴⁰. Afsuski, Hadisi sharifda keltirilgan bu rivoyat hamma otalarga ham birday qo‘llanma emas. Hatto, diniy bilimga ega kishi bo‘lsa ham. Cho‘lponning “Kecha va kunduz” romanidagi Razzoq so‘fi obrazida ana shunday otalarning badiiy umumlashmasini ko‘rishimiz mumkin. Vaholanki, uning yolg‘iz farzandi ojiza – qiz bola. Shunga qaramay, so‘fi xotini va qizining do‘ppi tikib topgan nonini yeb kun kechirishdan uyalmaydi. Aksincha, o‘z “boquvchilari”ga erlik va otalik maqomidan (garchand har ikkala majburiyatini ham o‘rinlatmagan bo‘lsa-da) turib zug‘um o‘tkazadi. Aytishimiz mumkinki, Razzoq so‘fi – o‘z piri eshonning etagini ko‘r-ko‘rona ushlagan mutaasib dindor. Aks holda u qizining baxtini qora qilishgacha borib yetmasdi. Razzoq so‘fi, garchand sirtiga chiqarmasa-da, qiziga otalarcha mehrl edi. Ammo uning mutaasib tabiati tufayli bu mehrni na xotini, na qizi ko‘ra oldi.

Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon”idagi Solih maxdum Razzoq so‘fidan farqli ravishda madrasa ko‘rgan ilm-ma’rifatli kishi. Ammo ilm ham to‘g‘ri qo‘llanilsagina samarali bo‘larkan. Agar so‘fining chalamullaligi fojiaga zamin hozirlagan bo‘lsa, maxdum domlaning ochko‘zligi farzandi baxtiga chang soladi. Demak, aytishimiz mumkinki, chinakkam OTA maqomini egallash oson ish emas.

Abdulla Qodiriy hajviy xarakter yaratish orqali Solih maxdum obrazining xarakter mantig‘ini asoslansa, uning fojiali bolaligini tasvirlash orqali ochko‘zligi sababini ko‘rsatib berib, ota qanday qilib o‘z qizining baxtini qurbon qilishdan ham toymasligi mumkinligini tasvirlaydi. Adiblar bu asarlardagi otalar obrazlari orqali inson bolasining hayot murakkabliklariga yengilishga moyilligini, pirovardida nafi o‘zini boshqarishiga yo‘l qo‘yib berishini ko‘rsatadi. Zero, “badiiy ijod protsessi – hayotni o‘rganish protsessidir”⁴¹.

³⁸ Султон И. Адабиёт назарияси. – Тошкент: Фан, 1980. – Б. 68.

³⁹ Каримов Н. XX аср адабиёти манзаралари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – Б. 532.

⁴⁰ Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф. Одобрлар хазинаси. “Ал-адаб ал-муфрад” китобининг шархи. Биринчи жуз. – Тошкент: Нил-нашр, 2020. – Б. 241.

⁴¹ Иззат Султон. Адабиёт назарияси. – Тошкент: Фан, 1980. – Б. 63.

Xulosa

Solih maxdum, garchand, ochko'z bo'lsa-da, ziyoli qatlamga mansub. Bu narsa Anvar va Ra'no tarbiyasida o'z ta'sirini ko'rsatgan. Xo'sh, "ko'zi och ota" o'qimishli bo'lmasa-chi? Unda fojining ikki barobar kattalashishi ehtimolini kutish mumkinmi? Said Ahmadning "Ufq" romanidagi Inoyat oqsoqol yoki Zulfiya Qurolboy qizining "Tafakkur" hikoyasidagi Dovul tegirmonchilar singari burnining tagidan narisini ko'ra olmasa-chi? Unda farzandlarning taqdiri nima bo'ladi? Negaki, ota hali bir butunlik degani emas. Uning ikkinchi yarmi – farzand. Alaloqibat, otalarning bolalar taqdirida hal qiluvchi rol o'ynashi hech kimga sir emas. Otaning birgina xatosi farzand taqdirini boshqa o'zanga solib yuborishi tayin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Кийикбаев Ф. Ўзбек насрида оталар ва болалар муаммоси: генезиси, реалистик талқини. Филол. фан. бўй. фалс. док. (PhD) ...дисс. – Т., 2013. –Б. 23.
2. Кафка Ф. Закон. Новеллы и притчи. – М., Политиздат, 1991. – С. 550.
3. Rabg'uziy N.B. Qissasi Rabg'uziy. Adabiyot xrestomatiyasi. 44 jildlik. 32-jild. – Т., G'afur G'ulom NMAK, 2018. – В. 39.
4. Имомова Г. Миллий характер яратишда бадиий нутқнинг ўрни. Фил. фан. ном. ...дисс. авторефер. – Тошкент: 1993. – Б. 9.
5. Абдулла Қодирий. Танланган асарлар. – Тошкент: Sharq, 2018. – Б. 103.
6. Султон И. Адабиёт назарияси. – Тошкент: Фан, 1980. – Б. 68.
7. Каримов Н. XX аср адабиёти манзаралари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – Б. 532.
8. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Одоблар ҳазинаси. "Ал-адаб ал-муфрад" китобининг шарҳи. Биринчи жуз. – Тошкент: Hilol-nashr, 2020. – Б. 241.
9. Иззат Султон. Адабиёт назарияси. – Тошкент: Фан, 1980. – Б. 63.